

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KITOB BILAN ISHLASH
MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOYIY ZARURAT SIFATIDA.**

Ismailova Nilufar Isroildjanovna

Namangan davlat pedagogika instituti,
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası
katta o'qituvchisi.

nilufarismoilova@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni kitob haqida tushunchaga ega bo'lishida ota-onalarning o'rni, kattalardan kitob o'qib berishlarini so'raydigan qizuquvchan bolalar toifasi, kitobdagi rasmlar va so'zlar orasidagi bog'liqlikni anglatish usullari, tinglash va tushunish qobiliyatini shakllantirish yo'llari, muloqot vaqti va davomiyligi, yosh xususiyatlaridan kelib chiqib kitob bilan ishlash malakalarini shakllantirish usullari taxlil qilinadi.

Kalit so'zlar: bolalar kitobi, fikrlash, nutq, muloqot, kitobxonlik muxiti, "daxo tilchi", passiv, faol, qadriyat, muallif.

**РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С КНИГАМИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ.**

Исмаилова Нилуфар Исроилджановна

Наманганский государственный педагогический институт,
старший преподаватель кафедры
дошкольного и начального образования.

nilufarismoilova@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается роль родителей в помощи дошкольникам в понимании книг, категория любознательных детей, которые

просят взрослых прочитать книги, способы выражения связи между картинками и словами в книгах, способы формирования навыков слушания и понимания, анализируются время и продолжительность общения, методы формирования навыков работы с книгами с учетом возрастных особенностей.

Ключевые слова: детская книга, мышление, речь, общение, среда чтения, «гениальный лингвист», пассив, актив, ценность, автор.

DEVELOPMENT OF SKILLS IN WORKING WITH BOOKS OF PRESCHOOL CHILDREN AS A SOCIAL NEED.

Ismailova Nilufar Isroiljanovna
Namangan State Pedagogical Institute,
senior teacher of the department of preschool and primary education.

nilufarismoilova@gmail.com

Abstract: This article discusses the role of parents in helping preschoolers understand books, the category of inquisitive children who ask adults to read books, ways of expressing the connection between pictures and words in books, ways of developing listening and understanding skills, the time and duration of communication, methods of formation are analyzed. skills in working with books, taking into account age characteristics.

Keywords: children's book, thinking, speech, communication, reading environment, “brilliant linguist”, liability, asset, value, author.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda kitoblar tobora ko'proq kompyuterlar, elektron va raqamli vositalar bilan almashtirilmoqda. Zamonaviy ota-ona uchun kitob olib, farzandiga o'qib berishdan ko'ra pultdagi tugmani bosish osonroq bo'lib bormoqda. Ammo faqat jonli muloqot bilan bolaning shakllanishi va rivojlanishi sodir bo'ladi. Bolalar va kitoblar o'rtasidagi aloqaning yetarli emasligi oqibatida nutqning buzilishi, fikrlash

jarayonlarining susayishi, bilish jarayonlari, intellektual faollikning rivojlanishi pasayishi kuzatilmogda. Bularning barchasi bolaning umumiy holatiga va uning shaxs sifatida shakllanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shunday qilib, maqolamizning dolzarbligi yosh avlodning taraqqiyoti va ta'limning asosiy bilim manbai sifatida kitobga bo'lgan talabi va uni kattalar tomonidan qiziqtirish yetarli emasligi bilan bog'liq.

Kitob bola rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. She'rlar va ertaklarni tinglab, bola yangi so'zlarni o'rganadi va lug'at boyligi oshadi, kitobning mazmuni va rasmlari uning dunyoqarashini kengaytirishga, xotira va e'tiborni rivojlantirishga yordam beradi. Kitob hamma narsaga qiziquvchanlik kabi muhim sifat uchun asos yaratadi. Kitob nutqni o'zlashtirishga yordam beradi-atrofdagi dunyoni, tabiatni, sabab-oqibatni, insoniy munosabatlarni bilishning kaliti. Shuning uchun kitobga qiziqishni erta bolalikdan uyg'otish kerak.

Kitob bolaning axloqiy ideallariga ta'sir qiladi, uning qadriyatlarini shakllantiradi. Kitob qahramonlari bolaning dunyosiga mos keladigan yoki unga noma'lum bo'lgan turli xil hayotiy vaziyatlarni boshdan kechirishadi. Kitob qahramonlari duch keladigan vaziyatlarning misollaridan foydalanib, bola yaxshilik va yomonlik, do'stlik va xiyonat, hamdardlik, burch, sharaf nima ekanligini tushunishni o'rganadi. Bola qahramon bilan birgalikda uning muvaffaqiyatsizliklari va g'alabalarini boshdan kechiradi, maqsadga erishish yo'lidagi qo'rquv va qiyinchiliklarni yengish yo'llarini tushunadi, o'zi ishlab chiqadi. Shunday qilib, o'z qo'rquvi va salbiy tajribalaridan xalos bo'lish kerakligini biladi. Aynan shuning uchun bola biron bir syujetni (yoki butun kitobni, agar bu uning hayotiy holatiga mos keladigan bo'lsa) ko'p marta qayta o'qishi mumkin.

Kitob orqali maktabgacha yoshdagi bola turli xil xatti-harakatlarni qabul qiladi (qanday qilib do'st bo'lish, qanday qilib maqsadga erishish, turli xil hayotiy vaziyatlarda samarali bo'lishi mumkin bo'lgan nizolarni qanday hal qilish kerak. "Ibn Sino va kitoblar" rivoyatini o'qish o'zi uchun kim va nimaga chidaganligi, nimani yoqtirganligi, nimaga yaqin bo'lganligi, qo'rqmagani, kitoblar zavqlantirgani haqida baxs- munozara bilan to'ldirilsa, yuqori ta'sirga erishish mumkin.

Qoida tariqasida, ota-onalar bolalarga tez-tez va ko'p o'qiydigan oilalarda uyg'un, do'stona muhit mavjud. Ota-onalar tomonidan farzandiga kitob o'qish farovon oilaning ko'rsatkichi sifatida qaralishi mumkin, bunday oilalarda zo'ravonlik va oilaviy kelishmovchilik darajasi past. Jamiyatimizning ustuvor muammolaridan biri bu bolani o'qishga jalb qilishdir. Afsuski, axborotlashtirish davrida bolalarning kitobga bo'lgan munosabati o'zgardi, o'qishga bo'lgan qiziqish pasaya boshladi. Ko'pgina tadqiqotlarga ko'ra, maktabgacha yoshda bolalar televizor va video mahsulotlarni, kompyuter o'yinlarini tomosha qilishni afzal ko'rishadi. Natijada, maktab o'quvchilari o'qishni yoqtirmaydilar, o'qishni xohlamaydilar.

Biz bolalarni taraqqiyot olib kelgan narsadan mahrum qilish huquqiga ega emasmiz, ammo, elektron dunyo o'zida yashiradigan salbiy ta'sirni sezmaslik va inkor etishga haqqimiz yo'q. Lekin, turli janrdagi bolalar kitoblari ularning hayotida muhim o'rin egallashini anglatishni uddalashimiz kerak. Bolalar kitobi - bu bolalar uchun maxsus yaratilgan kitoblar va davriy nashrlar, shu jumladan san'atning uch turi - so'z, rasm va dizayn asarlari - shaxsni shakllantirish va rivojlantirish maqsadida bola hayotining ilk yoshidan dunyoni idrok etish va o'qish uchun manba sifatida taqdim etiladi.

Bolalar kitobidagi moddiy va ma'naviy qadriyatlarni mustaqil ravishda o'zlashtira olmagan sababli atrofdagi yaqinlarining yordamiga muxtoj bo'ladi. Bu yoshdagi bolalar hali kitob o'qiy olmasalarda, ular uchun olam noma'lumlik sirlarini bilishga, o'zlashtirishga intilish, qiziqish kuchli bo'ladi. tarbiyachilarning vazifasi uning xuddi shu intilishini hisobga olib, qiziqishini alangalatishga qaratilgan holda ish tutishdan iborat. Bunda u maktabgacha yoshdagi kichkintoy tabiatiga xos taqlidchilik xususiyatini ko'zda tutib, hayotdagi xarakterli voqea va hodisalarni uning tasavvuriga mos badiiy obrazlarda ifodalovchi asarlar tanlamog'i lozim.

ADABIYOTLAR TAXLILI;

Z. A. Gritsenko bolaning kitob bilan birinchi tanishuvi imkon qadar erta bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi [1]. Kitob-tarbiyalashga yordam beradigan ko'rinmas vosita bo'lib, boladagi ta'limiy tamoyillar, axloqiy qoidalar va madaniy qadriyatlar,

ma'lumotni o'zlashtirish, tasavvurni rivojlantirish, o'zi va boshqa odamlarning harakatlarini o'ylash, tahlil qilish, baholashga o'rgatadi.

O'qish va kitobga qiziqishni rivojlantirishda maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish muhimdir. Marshakning fikriga ko'ra, yoshga xos xususiyatlar bola ruhiyatining xususiyatlari, xususan, fikrlashning o'ziga xosligi, ta'sirchanligi, zaifligi buxgalteriya hisobida aniq ifodalanishi kerak.[2]

Z. A. Gritsenkoning ta'kidlashicha, bolaning kitob va badiiy adabiyot bilan birinchi tanishuvi u o'qishni o'rganishdan oldin boshlanadi. Farzandingizga harflar, so'zlar, tovush va bo'g'in hamda jummlalarni tuzishni o'rgatish, u o'zlashtirishi kerak bo'lgan texnikadir [3]. Z. A. Gritsenko tinglovchi bolani allaqachon o'quvchi deb hisoblaydi. Ammo kichkina o'quvchining taqdiri kitobni olgan kattalarga bog'liq va ular yozuvchi va tinglovchi o'rtasida vositachiga aylanishadi.

R. I. Jukovskaya maktabgacha yoshdagi bolalar bilan she'rlarni yodlash bosqichlarini ishlab chiqdi. U kitobning maktabgacha yoshdagi bolaga ta'sirini turli xil his-tuyg'ularni, axloqiy xulq-atvor madaniyatini, bilimga qiziqishni tarbiyalash sifatida ko'rib chiqdi [4].

6-7 yoshga kelib, bola adabiy asarning badiiy shaklining ba'zi xususiyatlarini chuqurroq anglashi va anglashi mumkin. Ular badiiy matn janrlarini ajrata oladilar, har bir janrning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishlari mumkin. Maktabgacha yoshdagi har bir bolaning kitob tanlashda o'z tajribasi bo'lib, bu o'qilgan adabiy va badiiy asardan xosil bo'lgan his-tuyg'ular, taassurotlar tajribasi bilan bog'liq. N. N. Svetlovskaya nuqtai nazariga ko'ra, o'qishga bo'lgan qiziqish umumiy kitoblarga emas, balki tanlab o'qishga qaratilgan [5].

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tashkil qilinadigan kitoblar ko'rgazmasi badiiy jihatdan jozibador bo'lishi, dizayn va tashqi ko'rinishdan hayratga solishi kerak. Kitob ko'rgazmasi uch-to'rt kundan oshmasligi kerak, chunki maktabgacha yoshdagi bolalarda ko'rgazmaga qiziqish asta-sekin yo'qoladi. N. V. Poltavskaya, o'qishga qiziqishni kuchaytirish uchun kitob maketini yaratishni tavsiya qiladi.[6] Kitob

muqovasi hamma bolalar uchun bir xil andozaga muvofiq bo'lishi, lekin har bir bolaning kitob mundariyasi, mazmuni har xil bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi.

Pedagog uchun badiiy nutq, ifodali o'qish nafaqat zaruriy mahorat, balki bolalarga sezilarli tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadigan mahoratdir. Ifodali o'qish yordamida pedagog bolalarni san'at olami bilan tanishtiradi, ularga to'g'ri, tasviriy misollar keltiradi, ifodali o'qishni tinglab, bola badiiy matnlarga qiziqish bildiradi, xuddi o'qituvchi qilganidek barcha urg'u va ohangni takrorlashni xohlaydi. [7]

Bunday intilish zamirida kichkintoy nutqida o'zgacha emotsionallashuv jarayoni sezila boshlanadi. Bolalardagi bunday insoniy sezgirlikdan hayratlangan L.Tolstoy ayrim noshud yozuvchilarning tildagi no'noqliklariga ta'na qilib: «Bola so'z yasash qonunlarini sizdan ko'ra yaxshiroq anglaydi, chunki hech kim uningchalik tezlik bilan yangi so'z yasay olmaydi,» –degan edi. Bolalar tilini uzoq kuzatgan K.Chukovskiy ham bu fikrni tasdiqlaydi: «Ikki yoshidan boshlab har qanday bola qisqa muddat ichida «daho tilchi» darajasiga ko'tariladi,» – deya e'tirof etgan edi.[8]

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Maqolada Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitob bilan ishlash malakalarini rivojlantirish ijtimoiy zarurat ekanligi va bu jarayonlarda oila hamda maktabgacha ta'lim tashkilotida kitob bilan ishlashda rivojlantiruvchi muhitni yaratish zarurati muhokama qilinadi. Aynan ota-onalar farzandlariga birinchi kitoblarni o'qib beruvchilar, kitobning afzalliklari, o'qishga bo'lgan qiziqishni shakllantirishga ta'sir qiluvchilardir. Kattalarning o'qishini tinglash, u bilan birga kitob rasmlarini ko'rib chiqish orqali bola faol o'ylaydi, qahramonlar haqida qayg'uradi, voqealarning davomini kutadi, o'z tajribasi va boshqalarning tajribasi o'rtasidagi aloqalarni o'rnatadi. Bu so'zlar bugungi kunda dolzarbmi? Axborot texnologiyalari va kompyuter dasturlari asrida bizga kitoblar kerakmi? Va hali o'qiy olmaydiganlar bilan nima qilish kerak? Bolalarga kitobga bo'lgan muhabbatni singdirish kerakmi? Javob aniq-HA!

TAHLILLAR VA NATIJALAR;

Bola o'sib bormoqda, demak, har kuni uni tobora ko'proq yangi taassurotlar kutadi, u dunyoni faol o'rganishni va ko'plab kashfiyotlar qilishni xohlaydi. Ular

jismoniy, aqliy va axloqiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan turli xil ma'lumotlarni, yangi bilimlarni atrofdagi odamlardan, birinchi navbatda ota-onalaridan, tarbiyachilaridan, shuningdek kitoblardan olishadi.

Erta yoshdan oilada bola bilan kitob o'qish kerakligining birinchi sababi bolaning xavfsizligiga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir. Bolalar bilan kitob o'qilayotganda ona yoki otasining tizzasida (yoki ota-onasining yonida, ularni quchog'ida) o'tirsa, unda yaqinlik, xavfsizlik va hamkorlik hissi uyg'onadi. Yagona makon va tegishlilik hissi yaratiladi. Bunday daqiqalar quvnoq jamoaviylik tuyg'usini shakllantirishga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchi sabab-bola o'z "men" ining qadr-qimmatini va ahamiyatini his qilish. Ota-onalar bolaga qiziq bo'lgan narsalarni o'qib, u bilan u uchun muhim bo'lgan mavzularni muhokama qilishga tayyor bo'lganda, uning qarashlarini iloji boricha yaxshiroq tushunishga intilishganda, bola o'zini ehtiyojlari va qiziqishlari muhim bo'lgan qadrlilik shaxs sifatida tasavvur qiladi (unga faqat muhim odamlargina e'tibor berishini – ular, ota-onalar ekanini anglaydi).

Uchinchi sabab-qadriyatlarni shakllantirish Kitob bolaning axloqiy ideallariga ta'sir qiladi, uning qadriyatlarini shakllantiradi. Kitob qahramonlari turli xil ishlarni qilishadi, bolaning dunyosiga mos keladigan yoki unga noma'lum bo'lgan turli xil hayotiy vaziyatlarni boshdan kechirishadi. Kitob qahramonlari duch keladigan vaziyatlarning misollaridan foydalanib, bola yaxshilik va yomonlik, do'stlik va xiyonat, hamdardlik, burch, sharaf nima ekanligini tushunishni o'rganadi. Va ota-onalarning vazifasi bu qadriyatlarning bola hayotidagi aksini ko'rishga yordam berishdir. Ota-onalar bolaga o'qiganlarining o'z hayoti bilan o'xshashligini ko'rishga yordam berishlari mumkin.

Hech kimga sir emaski, zamonaviy bolalar kitob o'qishdan ko'ra, televizor dasturlari, videolar va kompyuter filmlarini tomosha qilishni afzal ko'rishadi. Ushbu qayg'uli haqiqatni oldini olish uchun uyda ota-onalar, maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachilar bola yoshligidanoq imkon qadar ko'proq kitob o'qishga qiziqtirishlari

kerak. Kitob o'g'il bolalarni ham, qizlarni ham qiziqtiradi, asosiysi bolaga yoqadigan variantni topishdir.

Kitob 5-7 oylik bolalar uchun ham qiziqarli bo'lib, kitob bilan birinchi marta tanishayotgan chaqaloq uni yirtadi, ezadi,og'ziga solib g'ajilaydi, so'radi, lekin undagi ranglar, turli-tuman obrazlarni uzoq tomosha qiladi. Hayotning birinchi yilida kitob sevimli o'yinchoqqa aylanadi. Endi bolani sensorli kitoblar bilan tanishtirish yaxshiroqdir. (Ovozli, fetra materialidan tayyorlangan rivojlantiruvchi kitoblar, belgilarning harakatlanuvchanligi, ya'ni ko'zlari bilan).1,5 yoshga kelib, u nafaqat ertaklar, bolalar she'rlari, qofiyalar va boshqa san'at asarlarini tinglaydi, balki aqliy operatsiyani asta-sekin, bir harakatdan ikkinchisiga o'tkazadi. Siz gullar, sabzavotlar, mevalar, hayvonlar va qushlar haqida tematik kitoblarni taklif qilishingiz mumkin va bu ham kesilgan rasmlar bo'lishi mumkin. Farzandingiz bilan o'qishingiz kerak: kitob oling, uning yonida o'tiring va o'qing. Kitoblar tizimli ravishda ovoz chiqarib o'qilganda, vaqt o'tishi bilan bola asarning tuzilishini tushuna boshlaydi: ishning boshlanishi va oxiri qayerda, syujet qanday rivojlanadi. Bola mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. O'qish tufayli bola jummalarni to'g'ri tuzishni o'rganadi, uning so'z boyligi kengayadi, tasavvuri rivojlanadi. Bundan tashqari, bola tinglash qobiliyatini rivojlantiradi va bu juda muhim sifatdir.

Ikki yoshga kelib, asarlar xilma-xil bo'lishi kerak: xalq va mualliflik ertaklari, qisqa realistik hikoyalar, she'riy asarlar va boshqalar. Ko'pchilik matnni passiv o'rganishga ega. Ertak va hikoyalarda, birinchi navbatda, individual qahramonlar (Bo'g'irsoq, quyon, ayiqpolvon...) yoki takrorlanadigan so'zlar (Echki va uning bolalari, Tulki bilan Turna, Chol bilan kampir...) bolaga tushunarsiz bo'lsa ham tinglaydi, faqat ularga 5 daqiqagina kitob o'qib berish kerak.O'qiyotganda kitob yuzasida barmoqlaringizni yurgizib, o'z o'qish tezligingizda o'qishingiz ham, bolani qo'llarini ushlab birgalikda o'qishingiz ham bola miyasida sezilarni faollikni yuzaga keltiradi.

Uch yoshli bola uchun kitob o'qish zarurat emas, siz bolaning e'tiborini kitobga to'g'ri munosabatga jalb qilishingiz kerak. Rivojlanishning ushbu davridagi faoliyati

kuzatish, qisqa tinglash va kattalar qo'lidan kitob bilan birinchi aloqa bilan bog'liq. Tarbiyachi kitobga bo'lgan munosabat namunasini ko'rsatadi: uni ehtiyotkorlik bilan ushlab turadi, ehtiyotkorlik bilan varaqlaydi, tasvirlarga ishora qiladi, muqovaga va kitobning qolgan qismiga mehr bilan qaraydi. Siz har doim bolalarga kim haqida gapirayotganingizni ko'rsatishingiz kerak, keyin bolalardan so'rang: ayiqni, tulkini ko'rsating. Shunday qilib, tarbiyachi qahramonlar bilan birinchi muloqotni o'rgatadi. Bola o'qimaydi, balki o'qilgan kitob mazmunini aytib beradi, bolalar bilan tinglash paytida yaqindan muloqot qiladi, ularning taassurotlariga quloq tutadi.

Maktabgacha yoshdagi bolani shakllantirish jarayoni ikki bosqichdan iborat:

Passiv- agar bola kattalar tomonidan unga o'qilgan asarlarning faqat tinglovchisi bo'lsa.

Faol- bola kitoblarga qiziqish bildirsa, doimiy ravishda kattalardan unga qiziq bo'lgan va o'zi tanlagan kitobni o'qib berishlarini so'rasa, shundagina bola harflarni osongina o'rganadi, o'zi o'qishni bilmasada kitobda barmoqlarini yurgizib xuddi o'qiyotgandek eshitganlarini qayta xikoya qiladi, o'zi o'qishni boshlaydi.

Bolalarning ikki turi farqlanadi:

1-Eshitish qobiliyatini o'rganuvchilar (Audiollar)- adabiy matnni kitobga mavzu sifatida qiziqish bildirishdan oldin ham eshitish orqali idrok etadilar. Ular o'sib ulg'aygan sayin, o'zbek va xorijiy bolalar yozuvchilarining yanada murakkab va katta matnli ertaklarini tanlash kerak. Maktabgacha yoshdagi bolaning hayotiga muallifning ertaklari-Sh. Perro, G. X. Andersen, aka-uka Grimmlar, B. Zaxoder va boshqalar kiradi. Ushbu mualliflarning kitoblarini tanlashda nafaqat rasmlarga, balki matn sifatiga ham e'tibor berish kerak (ya'ni tarjima). Ko'plab taniqli bolalar kitoblari umuman bolalar tilida emas. Siz ertaklarni asta-sekin, ifodali o'qishingiz kerak. Bola uni to'liq o'zlashtirmaguncha, har bir ertakni bir emas, balki bir necha marta o'qish kerak. Bir necha marta takrorlash, zeriktirmaydi, aksincha, u yanada sevimli va o'ziga xos bo'lib qoladi.

2-Vizual tasvirlar - matnni idrok etish uchun birinchi navbatda vizual, moddiy yordam - kitob kerak. 6-7 yoshli bolalar uchun ertaklar hali ham badiiy adabiyotning

barcha janrlari orasida birinchi o'rinda turadi, xalq ertaklari bilan birga mualliflik ertaklari ham qo'shiladi. Shuning uchun ularni Eduard Uspenskiy asarlari va N. Nosovning kulgili hikoyalari bilan tanishtirish mumkin. Bu yoshdagi bolalar katta bosma va ko'plab chiroyli rasmlarga ega yorqin kitoblarni sotib olishlari kerak; kitobning syujeti qiziqarli bo'lishi kerak, shunda bola oxirigacha o'qishni xohlaydi. Bu yoshdagi kitob zavqli bo'lishi kerak. Kitob tanlashda asarlardagi dialoglar soniga e'tibor bering, chunki siz rol bo'yicha o'qiy olasiz.

Ota-onalar uchun maslahatlar

- Kitobning qadri haqida tez-tez gapiring;
- Oilangizning kitob merosini namoyish etish orqali kitoblarga hurmatni oshiring;
- Farzandingiz uchun asosiy o'rnak bo'lasiz, agar siz farzandingiz o'qishini istasangiz, unda siz ham bir oz vaqtinizni kitob bilan o'tkazishingiz kerak;
- Kutubxona va kitob do'konlariga birgalikda tashrif buyuring;
- Dizayni yorqin va mazmuni qiziqarli kitoblarni xarid qiling;
- Farzandingizning muvaffaqiyatlaridan xursand bo'ling va xatolarga e'tibor qaratmang;
- O'qigan kitobingizni oila a'zolari orasida muhokama qiling;
- Farzandingizga o'qigan kitobingiz muallifi haqida gapirib bering;
- Oilaviy kitobxonlik mashg'ulotlarini tez-tez o'tkazing.
- Bolalar uchun kitob o'qish kundalik odatga, zaruratga aylanishi kerak. Bolalar bu vaqtlarni uzoq xotiralarida saqlashlari va buni o'z hayotlarida an'anaga aylantirishlari kerak.

XULOSALAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, maktabgacha yoshdagi bolalarni kitob bilan ishlash malakalarini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida oiladan shakllanadi, ta'lim muassasalarida pedagoglarning mahorati, ijodiy yondashishlari natijasida rivojlanib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning erta o'qishga qiziqishini rivojlantirish kitoblar ta'sirida sodir bo'ladigan shaxsni har tomonlama shakllantirishning uzoq muddatli jarayon ekanligi haqiqatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Боголюбская, М.К. Художественное чтение и рассказывание в детском саду [Текст] / М.К. Боголюбская. – М. : Просвещени», 2008. – 224с
2. Ядэшко В.И. Дошкольная педагогика. М.: Академия, 1986. 34-с
3. Воюшина, М.П. Актуальные проблемы развития чтения [Текст] / М.П. Воюшина // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 6. – С. 18-22.
4. Барташева, Н.В. Воспитание будущего читателя [Текст] /Н.В. Барташева // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 8. – С. 28-34.)
5. Светловская, Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя [Текст] // Начальная школа. – 2003. – № 1. – С. 11-18.
6. Айзерман, А.С. Опыт писателя и опыт читателя [Текст] /А.С. Азйзерман // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 7. – С. 23-27.
7. Антонова, Е.С. Как я воспитываю интерес к книге [Текст] / Е.С. Антонова // Начальная школа плюс до и после. – 2005. – № 3. – С. 35-37.
8. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга: пособие для воспитателей детского сада изд. СПб.: ДетствоПресс, 2000.